

QADIMGI TURKIY LUG‘ATLARDA QO‘LLANILGAN QARINDOSHLIK NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Xidirova Iroda Xolmurzayevna

Ilmiy rahbar.

Jo‘rayeva Mehriniso

TerDU, o‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880129>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy lug‘atlar tarkibidan joy olgan qon-qarindoshlik atamalarining hozirgi kundagi muqobili, so‘zliklarining leksik-semantik tahlili amalga oshirilgan bo‘lib, tahlil metodlaridan foydalangan holda xulosalar asoslab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Qarindoshlik, lingvistik tahlil, leksik-semantik tahlil, qadimiy lug‘atlar, qiyosiy tahlil metodi, statistik tahlil metodi, shaxs semasi, qon-qarindoshlik terminlari, kategorial sema.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF KINSHIP NAMES USED IN ANCIENT TURKISH DICTIONARIES

Abstract. In this article, a lexical-semantic analysis of the current alternative, vocabulary of blood-kinship terms included in the composition of ancient Turkic dictionaries was carried out, and the conclusions were substantiated using analytical methods.

Key words: Kinship, linguistic analysis, lexical-semantic analysis, ancient dictionaries, method of comparative analysis, method of statistical analysis, personality schema, blood-kinship terms, categorical schema.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ РОДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДРЕВНЕТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. В данной статье проведен лексико-семантический анализ современного варианта терминов кровного родства, встречающихся в составе древнетюркских словарей, и на основе методов анализа сделаны выводы.

Ключевые слова: родство, лингвистический анализ, лексико-семантический анализ, древние словари, метод сравнительного анализа, метод статистического анализа, схема личности, термины кровного родства, категориальная схема.

Turkiy tillardagi qarindoshlikni ifodalovchi leksemalar va ularning tavsifiga bag‘ishlangan bir qator ilmiy ishlar, monografiyalar va ayrim maqolalar e‘lon qilingan va haligacha tadqiq etilib, ushbu yo‘nalishning yangidan yangi qirralari namoyon bo‘lmoqda. Qarindoshlik atamaları haqida gap ketar ekan, shuni ta‘kidlashimiz mumkinki, ushbu tur ma‘nosini ifodalovchi leksemalarning yaratilish davri juda qadimgi ibtidoiy jamoa tuzumi davrlariga borib taqaladi. Kishilik jamiyati shakllana boshlagan va insonlar o‘rtasida aloqa munosabat, ko‘payish jarayonlari paydo bo‘la boshlagach, ongli ravishda atrofdagilarni alohida nomlar bilan atashga ehtiyoj sezila boshlaydi va shu tariqa qarindosh-urug‘chilik atamaları vujudga keladi.

Ushbu tadqiqot ishining asosiy tadqiq obyekti sifatida XI–XIV asrlarda yaratilgan qadimgi lug‘atlar (“Devonu lug‘otit turk” (keying o‘rinlarda MK), “At-tuhfatuz zakiyati fil lug‘atit turkiya” (keying o‘rinlarda “At-tuhfat”), “Древнетюркский словарь” (“Qadimgi turkiy lug‘at”, keyingi barcha o‘rinlarda DTS) tarkibida qo‘llanilgan qarindoshlik atamalarining lingvistik tahlili amalga oshirildi. Ushbu lug‘atlarning boshqa lug‘atlardan ajralib turadigan asosiy xususiyatlari lug‘atlar

tarkibida kelgan turkiy soʻzliklar leksikasi, morfologiyasi va fonetikasi bir-biriga, shuningdek, boshqa tillar bilan ham oʻzaro qiyosan oʻrganilib, lugʻat darajasiga yetkazilgan. Tildagi har qanday leksema muayyan shakl va mazmunning oʻzaro leksik-semantik munosabatidan iborat murakkab struktura boʻlib, uning maʼno tuzilishida bir qancha komponentlar oʻzaro birlashadi. Masalan, *ičkım* – (katta aka), *ača* – (katta qiz(opa)), *ini* – (ini, kichik birodar, uka), *jigit*, *qiz*, *alim*, *qazi* kabi soʻzlar oʻta umumiy, keng miqyosli va semantik komponenti jihatidan “shaxs” semasiga ega. Aynan shu arxisema asosida kategorial sema “ot turkumiga mansublik” yuzaga kelsa-da, mazkur soʻzlarning barchasida qarindoshlik munosabati mavjud emas [5;445]. “Qarindoshlik” semasi (maʼnosi) *ičkım* – (katta aka), *ača* – (katta qiz (opa)), *ini* – (ini, kichik birodar, uka) nomlaridagina mavjud.

Ismoilov tahliliga koʻra hozirgi oʻzbek tilida qon-qarindoshlik terminlari ikki katta guruhga boʻlinadi:

1. Qon-qarindoshlik terminlari;
2. Nikohdan keyin paydo boʻlgan qarindoshlik terminlari [4;102].

Mana shu guruhlanishga asoslanib qarindoshlik nomlari tasniflanildi. Tasnifda termin soʻzi oʻrniga nomi soʻzini olish maʼqul koʻrildi. Demak, qon-qarindoshlik nomlari guruhiga quyidagilar kiradi: *ičkım* – katta aka; hoqoniy turklari katta akalarini *ičkım* deydilar, lekin ikkinchi shaxsda *ičkın* qoʻllanmaydi (96); *аба* – ona (oʻgʻuzcha. Qarluq turkmanlari ana deydilar) (113); *ara* – ota (114); *ača* – katta qiz (opa) maʼnosida (114); *ini* – ini, kichik birodar, uka (119) – “**Devonu lugʻotit turk**”da; *аба* – ota (11); *ана* – ona (3b-11); *дада* – buva (11a-11); *дада* – buva (11a-11) – “**At-tuhfatuz zakiyati fil lugʻotit turkiya**”da; *ana* – ata – ona – ota (43); *apa* – katta opa; *ona* (42); *ақа* – katta aka (48); *еči* – katta aka (16) – “**DTS**”da kiritish mumkin.

Nikohdan keyin paydo boʻlgan qarindoshlik nomlar guruhiga quyidagilar kiradi: *казін* – qayin ona, qayin ota, qayin (383); *балдиз* – xotinning singlisi, erning singlisiga *балдиз* deyilmaydi, singil deyiladi (426); *оғул* – oʻgʻil; oʻz oʻgli boʻlmasa ham er bolalarga *оғул* deydilar (103) – “**Devonu lugʻotit turk**”da; *кыжав* – kuyov (15b-4); *кыжары* – kuyov (12b-4); *эккіз* – egizak (9a-3); *аврат* – xotin (3b-13) – “**At-tuhfatuz zakiyati fil lugʻotit turkiya**”da; *jenğä* – katta akaning xotini (256); *оғул* – bola (364) – “**DTS**”dagi soʻzliklarni kiritishimiz mumkin.

Professor Sh.Iskandarovaning tahliliga koʻra qarindoshlikni ifodalovchi shaxs nomlarini leksema shaklida tahlilga tortib, ularni strukturasiga koʻra ikki turga boʻladi:

1. Sodda (tub) – bir asosdan iborat leksemalar. Masalan, ota, oʻgʻil, ona.
2. Qoʻshma – ikki asosdan iborat leksemalar. Masalan, qayinota, amakizoda [5;422]. Ushbu tahlil yuzasidan lugʻatlar kuzatilganda qoʻshma – ikki asosli qarindoshlik nomlariga umuman duch kelinmadi.

Yuqorida keltirilgan lugʻatlarda qon-qarindoshlikni ifodalovchi nomlar miqdor jihatdan anchagina. Lugʻatlar tarkibidagi qarindoshlik nomlarini bir-biriga qiyoslash orqali ularning umumiy va xususiy semalarini farqlash mumkin boʻladi. Lugʻatlar tarkibidagi qarindoshlik semasi asosida birlashuvchi shaxs nomlari statistik tahlil metodi asosida oʻrganilar ekan, “Devonu lugʻotit turk”da keltirilgan qarindosh nomlaridan erkak jinsiga oid nomlar 28 ta, ayol jinsiga oid nomlar 23 tani, “At-tuhfatuz zakiyatu fil lugʻatit turkiya”da erkak jinsiga oid nomlar 7 ta, ayol jinsiga oid nomlar 8 tani, DTSda erkak jinsiga oid nomlar 13 ta, ayol jinsiga oid nomlar 16 tani tashkil etganligi yaqqol namoyon boʻldi. Koʻrib turganimizdek, dastlabki lugʻatda erkak jinsiga oid nomlar yuqori pogʻonada turgan boʻlsa, qolgan ikki lugʻatlarda ayol jinsiga oid nomlar yuqori

pogʻonani egallagan. Tadqiqotning asosiy obyekti hisoblangan yuqorida keltirilgan lugʻatlar tarkibidagi soʻzliklar tahlil qilinarkan, bir lugʻat tarkibida qoʻllangan soʻzlikning, ikkinchi bir lugʻatda umuman boshqa maʼnolarda qoʻllanishiga duch kelindi. Ularning maʼlum qismi atroflicha tahlil qilinadi. **“Devonu lugʻotit turk”**da *katta aka* maʼnosida – *ıçkım* (96) soʻzi, **“DTS”**da *esa aqa* (48b), *eçi* (162b) va *içi* (201b) soʻzlari *katta aka* maʼnosida ishlatilgan ekan. *Nikoh kechasi kelin yonida xizmat qiluvchi yangi* maʼnosida – **“Devonu lugʻotit turk”**da *ezäm* (85) va *mamu* (254) soʻzliklari ishlatilgan boʻlsa, **“DTS”**da *mamu* (336b) *ayol* maʼnosida ishlatilgan. Ushbu lugʻatlarda *ota* va *ona* soʻzlarining bir necha xil variantlari ham qoʻllanilgan va ular davr taqozosi natijada maʼlum bir darajada oʻzgarishlarga uchragan degan xulosaga kelish mumkin. Jumladan, *ota* soʻzi oʻrnida quyidagi soʻzliklar qoʻllanilgan: **“Devonu lugʻotit turk”**da – *aba* (113), *ama* (114), *daäda* (239), *қансік ата* (392); **“At-tuhfat”**da – *Аба* (11), *ада* (11a-9), *ата* (3b-11); **“DTS”**da – *ata* (65b), *baba* (76b), *dedä* (160b), *hata* (197b). Ushbu soʻzliklardan *ama* soʻzi har uchala lugʻat tarkibida ham faol qoʻllanilgan, shuningdek, *aba* soʻzi ham ikkita lugʻatda keng qoʻllanilgan. Bundan koʻrinadiki, oʻsha davr koloriti uchun xos va mos boʻlgan *ota* soʻzi oʻrnida qoʻllanilgan soʻzlar *aba* va *ama* soʻzlari ekan. Navbatdagi tahlil oʻsha davrda *ona* soʻzi oʻrnida qoʻllanilgan soʻzliklarga qaratiladi. **“Devonu lugʻotit turk”**da – *aba* (oʻgʻuzcha. Qarluq turkmanlari ana deydilar) (113), *ана* (119), *ума* (tubutlar tilida) (118); **“At-tuhfat”**da – *ана* (3b-11); **“DTS”**da – *hana* (192b), *ана* (43b) kabilar *ona* soʻzi oʻrnida qoʻllanilgan. Koʻrinib turganidek, ushbu soʻzliklardan eng faoli *ана* soʻzi boʻlib, har uchala lugʻatdan ham faol oʻrinni egallagan va davr oʻtishi natijasida *ана* soʻzining fonetik oʻzgarishga uchrashi natijasi hozirgi davrda adabiy tilimizdan oʻrin olgan va ogʻzaki nutqimizda ham faol qoʻllaniladigan *ona* soʻzi vujudga kelgan.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, etnografik adabiyotlarning guvohlik berishicha, qarindoshlik biologik nuqtayi nazardan emas, sotsial nuqtayi nazardan tarixiy-etnik hodisa boʻlib, har bir xalq oʻz hayotida qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi va belgilovchi nomlar yigʻindisini yaratish bilan ajralib turadi va bu soʻzliklar ularning madaniyati va etnik takibidan darak berib turadi. Davrlar oʻtishi, avlodlar almashinishi natijasida lugʻatlar tarkibidagi qarindoshlik soʻzlarida ham maʼlum bir darajada fonetik, leksik, grammatik oʻzgarishlar yuz beradi. Buning natijasida eski soʻzliklar chiqib ketib, oʻrniga yangi soʻzliklar kirib keladi. Ammo shunisi ravshanki, eski soʻzliklar yangi soʻzliklar yaratilishi uchun asosiy va tayanch poydevor vazifasini oʻtab turadi. Yangi soʻzliklar paydo boʻlsa ham, ularda eski soʻzliklarning oz boʻlsa-da nafasi sezilib turadi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshgʻariy. Turkiy soʻzlar devoni (Devonu lugʻotit turk). – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963.
2. Attuhfatuz zakiyatu fillugʻatit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Древнетюркский словарь. – Ленинград: Издательство “наука” ленинградское отделение, 1969.
4. Ismoilov I.A. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari. – Toshkent: Fan, 1966.
5. Madaliyevna I. S., Qizi J. R. N. B. “Majolis un-nafois” asarida qoʻllanilgan qarindoshlik nomlari hamda ularning semantik tahlili //Taʼlim fidoyilari. – 2022. – T. 22. – №. 7. – С. 444-451.

6. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
7. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
8. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
9. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
10. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
11. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
12. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
13. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.